

LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES Y TRAYECTORIAS EN EL ESPACIO ACADÉMICO UNIVERSITARIO

M.Sc. Saúl Marcelo Chinche Calizaya

PRESENTACIÓN

LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES Y TRAYECTORIAS EN EL ESPACIO ACADÉMICO UNIVERSITARIO

M.Sc. Saúl Marcelo Chinche Calizaya

Presentación del artículo “La construcción de identidades y trayectorias en el espacio académico universitario” de Saúl Marcelo Chinche Calizaya.

El artículo examina las definiciones de la identidad como un proceso de carácter sociológico que tiene relevancia en la adaptación de los estudiantes beneficiarios del programa de becas individual a las actividades académicas de la universidad. En este sentido, se caracterizan las trayectorias académicas y su relevancia en la evaluación y consecuentemente la planificación de “estrategias, decisiones y políticas institucionales” para lograr mejores rendimientos de los estudiantes. Se revisa críticamente el desempeño de la Universidad en el Siglo XXI, y se propone la “comunidad como espacio social de encuentro cotidiano... la universidad como espacio de encuentro multicultural.” Se concluye que la identidad, como “una intencionalidad... socioimaginaria un proceso de singularización y diferenciación individual y colectiva” es dinámica, sujeta a adaptaciones continuas y que es necesaria de comprender para planificar la enseñanza superior.

Pedro Ovio Plaza Martínez
TUTOR

LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES Y TRAYECTORIAS EN EL ESPACIO ACADÉMICO UNIVERSITARIO

M.Sc. Saúl Marcelo Chinche Calizaya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10620074>

Resumen

El concepto de identidad remite no solo a la descripción de un determinado tipo de relación con un objeto o fenómeno materializado; sino que también permite distinguir una intencionalidad eminentemente socioimaginaria. A ello se agrega que la identidad se caracteriza por ser un proceso socialmente válido de singularización y diferenciación; ambas consideradas en simultaneidad tanto individual como colectivamente. Por ello, conviene reconocer que la identidad, es una construcción eminentemente social que no descarta a la integración, al igual que a la exclusión de los seres humanos en el mundo. Es decir, puede apreciarse un doble proceso de construcción y de exclusión social.

Como todo acontece en la vida social, las identidades también se hallan continuamente en juego, confrontándose, poniéndose a prueba, en el contacto mismo con el mundo. En sentido amplio, las identidades en su condición de construcciones humanas, siempre corren el riesgo ya sea de transformaciones o bien de sufrir demoliciones. De hecho, las inadecuaciones temporales y las necesarias actualizaciones, así como las situaciones coyunturales favorables y los eventuales oportunismos, están siempre allí para provocar cambios o para hacer sentir alguna obsolescencia.

Palabras Claves: Identidad, subjetividad, pertenencia, comunidad, trayectorias, multicultural, interacción, arraigo, pluriuniversidad, posicionamiento ideológico, vida social.

Abstract

The concept of identity refers not only to the description of a certain type of relationship with a materialized object or phenomenon; since it also allows us to distinguish an eminently socio-imaginary intentionality. Added to this is that identity is characterized by being a socially valid process of singularization and differentiation; both considered simultaneously, both individually and collectively. Therefore, it is important to recognize that identity is an eminently social construction that does not rule out the integration as well as the exclusion of human beings in the world. That is to say, a double process of construction and social exclusion can be seen.

As everything happens in social life, identities are also continually at stake, confronting each other, putting themselves to the test, in contact with the world. In a broad sense, identities as human constructions always run the risk of either transformation or demolition. In fact, temporary inadequacies and necessary updates, as well as favorable current situations and possible opportunism, are always there to cause changes or to make some obsolescence felt.

Keywords: Identity, subjectivity, belonging, community, trajectories, multicultural, interaction, roots, multi-university, ideological positioning, social life.

1. Introducción

Abordar la identidad conduce a precisar sobre un asunto ampliamente recurrente a raíz de nuevos fenómenos emergentes de esta compleja contemporaneidad –globalización– y, fundamentalmente porque ella constituye un dispositivo clave de una realidad subjetiva que guarda una relación de sentido y complementariedad mutua y recíproca con la sociedad. Probablemente, desde la perspectiva psicológica la identidad debiera ser entendida como aquel sentimiento de pertenencia, sea este un territorio, grupo social, familia, religión, agrupación u otro. No obstante, lejos de promover un reduccionismo, respecto a encasillarla en la expresión de un mero “sentimiento”, conviene admitir que es algo mucho más enrevesado, pues se trata de construcciones situadas en fenómenos de orden psíquico, pero también de factores eminentemente sociales.

En todo caso, bien podría señalarse que la identidad se va construyendo en una suerte de dialéctica entre el “otro” y “uno” mismo entre la similitud y la diferencia. O lo que es lo mismo, es un sentimiento de pertenencia, pero también es una construcción imaginaria que se materializa en el discurso de uso social que nos aproxima a entender el qué, porqué y para qué, obligatoriamente asociados a tales apropiaciones simbólicas que describen la relación con objetos singulares presentes en la vida social y que, al ser construcciones humanas, siempre corren el riesgo de ser transformadas o bien desintegradas por las inadecuaciones temporales; las necesarias actualizaciones, las situaciones coyunturales favorables y los eventuales oportunismos que siempre están allí para provocar cambios o para hacer sentir alguna obsolescencia.

Por último, indicar que la identidad no es solo un sentimiento de pertenencia, es más bien una especie de forma imaginaria de adscripción, un discurso y un actuar, según aquello que simplemente se ha asumido como propio.

2. Desarrollo

2.1. Aspectos Generales

Sin duda, hablar de la identidad, nos obliga a indagar con especial insistencia, en un tema ampliamente recurrente, a raíz de nuevos fenómenos propios de esta contemporaneidad caracterizada por una serie de interrogantes, complejidades e incertidumbres cómo es el caso de la globalización. Cómo bien señalan P. Berger y T. Luckmann (2016) “la identidad constituye, por supuesto, un elemento clave de la realidad subjetiva y, en cuanto tal, se halla en una relación dialéctica con la sociedad” (p. 216).

Si tomamos en consideración la definición planteada, podríamos afirmar que la realidad social subjetivamente construida y objetivamente vivida, cobra especial importancia cuándo esos mismos fenómenos favorecen a su vez, ciertas percepciones, inquietudes e incertidumbres que se anidan directamente en la subjetividad individual y colectiva. De ahí que este concepto de identidad adquiere una especial resonancia social y política, con lo cual definitivamente no corre el riesgo de perder vigencia.

Probablemente, desde la perspectiva psicológica la identidad debiera ser entendida como aquel sentimiento de pertenencia, sea este un territorio, grupo social, familia, religión, agrupación u otro.

No obstante, lejos de promover un reduccionismo, respecto a encasillarla en la expresión de un mero “sentimiento”, conviene admitir que es algo mucho más enrevesado; pues se trata de construcciones situadas en fenómenos de orden psíquico, pero también de factores eminentemente sociales. En todo caso, bien podría señalarse que la identidad se va construyendo en una suerte de dialéctica entre el “otro” y “uno” mismo entre la similitud y la diferencia.

La identidad es, junto a un sentimiento de pertenencia, una construcción imaginaria que se traduce en la configuración de un discurso de uso social que se pretende así mismo como herramienta demostrativa del carácter de propiedad simbólica

con los cuales se recubren diferentes tipos de objetos materiales o inmateriales (Baeza, 2008, p. 366).

Tomando en cuenta lo señalado, perfectamente puede establecerse que el elemento psíquico tiende a acercarnos a entender qué es simbólicamente propio –en este caso el objeto– y, por otro lado, el factor social nos acercaría al porqué y para qué, obligatoriamente asociados a tales apropiaciones simbólicas.

El concepto de identidad remite no solo a la descripción de un determinado tipo de relación con ese objeto, pues también permite distinguir una intencionalidad eminentemente socio imaginaria. A ello se agrega que la identidad se caracteriza por ser un proceso socialmente válido de singularización y de diferenciación; ambas consideradas en simultaneidad tanto individual como colectivamente. Por ello, no resulta equívoco visualizarla como una construcción eminentemente social que no descarta a la integración al igual que también a la exclusión de los seres humanos en el mundo. Es decir, puede apreciarse un doble proceso de construcción y de exclusión social.

Como todo acontece en la vida social, las identidades también se hallan continuamente en juego, confrontándose, poniéndose a prueba en el contacto mismo con el mundo. En sentido amplio y dada su condición de construcciones humanas siempre corren el riesgo ya sea de transformaciones o bien de demoliciones.

Siguiendo a Baeza (2008), las inadecuaciones temporales y las necesarias actualizaciones; las situaciones coyunturales favorables y los eventuales oportunismos siempre están allí para provocar cambios o para hacer sentir alguna obsolescencia. Las identidades al no tener fondo biológico o natural, solo constituyen construcciones psíquicas frágiles, aunque poseen un fondo estratégico existencial que les otorga una cierta flexibilidad, reafirmando el principio consustancial de ser provisoria.

De igual manera, tampoco es admisible la idea de identidades totalizadoras o unidimensionales. La vida moderna, en especial urbana,

fragmenta fuertemente a los sujetos en distintos escenarios de la actividad social. Es decir, los hace parte de una diversidad de círculos sociales en los cuales frecuenta, atomizando con ello su identidad entre los avatares propios de los distintos aspectos de la vida colectiva en los cuales debe intervenir; sean estos profesionales, sociales, culturales, políticos u otros.

Más allá que esto, podría representar una fragmentación negativa que constituye una posibilidad estratégica de fortalecimiento de un “YO” que a su vez, multiplica sus experiencias y sus aprendizajes sociales. De ahí que, bien podríamos afirmar que somos una pluriidentidad, un conjunto multifacético de construcciones identitarias según lo requiera el espacio-tiempo que ocupamos ocasional o provisoriamente.

Finalmente debemos señalar que la identidad no es solo un sentimiento de pertenencia, es más bien una especie de forma imaginaria de adscripción, un discurso y un actuar, según aquello que simplemente se ha asumido como propio.

2.2. La identidad como resultado de negociaciones situadas

Ante la complejidad que representa abordar la realidad y al mismo tiempo ser parte de ella, las personas continuamente suelen utilizar categorías para introducir procesos lógicos de comprensión, análisis y, por ende, simplificación respecto a los sucesos presentes en la realidad social. Dentro ese proceso, las personas construyen tales categorías donde además de adscribirse, también proceden a atribuir y situar a los “otros” en determinados grupos con ciertas afinidades como ser raza, creencias, sexo, cultura, grupo social, entre otros. Precisamente, de esta forma de categorización efectuada por las personas, emerge el “nosotros” donde se inscribe él como sujeto y los integrantes del mismo como tal y, en la otra vereda, están “ellos” donde se sitúan a miembros de otros grupos. Ello hace referencia a la:

Identidad socialmente construida presenta una cara personal, individual, que recoge los aspectos que nos hacen únicos,

peculiares y otra cara, social, que aglutina las características compartidas con nuestros semejantes en el seno de diferentes grupos (Peris P. & Agut N., 2007, p. 1).

A partir de este interjuego dinámico es perceptible apreciar un sentido de identidad social, una adscripción, “una especie de autoconcepto del individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social” (Peris P. & Agut N., 2007, p. 3). Ello no es estático, pues existe una suerte de continua movilización en el afán de pertenecer o formar parte –como es lógico–, de ciertos grupos socialmente mejor valorados; el cual no podría ser absoluto sino más bien relativo, introduciendo con ello la noción de discriminación positiva que, en un sentido tienden a incrementar la autoestima y, en otro sentido, moviliza a aquellos grupos menos favorecidos a recurrir a nuevas estrategias para mejorar su identidad y sentido de pertenencia.

De acuerdo a Navarrete (2015), la identidad encierra un abordaje por demás complejo y a la vez polémico que abarca desde la búsqueda incesante de la identidad metafísica última que pueda determinar quiénes somos, hasta el análisis y comprensión de los procesos de constitución de las identidades. Este último permite reconocer el carácter plural, contingente, abierto y flexible de este proceso, así como de la rica subjetividad que ella encierra, aunque sin olvidar que en ese ejercicio no es posible construir un único significado para un significante, pues la relación entre el significante y el significado es necesariamente contextual e histórico.

Asumiendo dicha postura, queda claro que la identidad está sujeta a continuas mutaciones que hacen entrever que el concepto es por esencia polisémico, apreciándose dos identidades en el sujeto: una social y otra personal. La primera refiere a la “manera en cómo el actor interioriza los roles y estatus que le son impuestos o que ha adquirido y a los cuales somete a su personalidad social” y, la segunda “es inseparable de las identificaciones colectivas que dibujan los estereotipos sociales” (Dubet, 1987, p. 520).

Queda claro que la identidad social al ser producto de la historia y el contexto, también está subordinada a la acción social; por cuanto el sujeto puede sentir un sentido de pertenencia y arraigo referencial hacia un grupo, más nunca definitorio. De igual forma, se deduce que la identidad del sujeto no está determinada por la sociedad, pues existe una cultura con tradiciones, costumbres en las que se inserta y desde ahí decide qué debe o puede incorporar de ese contexto a su proceso de constitución identitaria.

Lo cierto es que tanto la identidad personal como la social no son unidimensional es por existir múltiples dimensiones de polos identitarios, asemejándose a la configuración de “una categoría aporética –dubitativo–, esto es, imposible pero necesaria”; cuya construcción se da en la “práctica social a partir de representaciones mentales (actos de percepción y apreciación de conocimiento y reconocimiento) y de representaciones objetales (cosas o actos)” (Navarrete, 2015, p. 472).

Tales representaciones, a decir de Bourdieu (1982). se hallan en constante lucha por el poder. Los móviles que impulsan las luchas están enfocados en “hacer ver y de hacer creer, de hacer conocer y hacer reconocer, de imponer la definición legítima de las divisiones del mundo social” (p. 475).

Al parecer, ello podría explicar la motivación intrínseca del sujeto por buscar identificarse con los “otros”; para saber quién es y qué lugar o posición ocupa en un determinado espacio social; pero también al mismo tiempo, el sujeto necesita diferenciarse de los “otros” para sentirse “uno mismo” desde un “yo” diferenciado, único, genuino y separado de los otros. En todo caso, en la “construcción de la identidad (ser percibido que existe fundamentalmente en virtud del reconocimiento de los demás), se halla en juego la imposición de percepciones y de categorías de percepción” (Bourdieu, 1982, p. 478).

Continuando con este análisis, es pertinente señalar que actualmente la identidad ya no puede ser vista como esencia de unificación e integración, dado que se encuentra fragmentada, fracturada, y más aún, construida de manera múltiple a través de los discursos, prácticas y posiciones entrecruzadas y antagónicas. Esto conduce a visualizarla:

Desde la diferencia como expresión de diversidad, esto es, el reconocimiento de las minorías, de los excluidos, que tienen posibilidad de visibilidad social solo a partir de los otros, es una negociación desde la presencia del otro que, en el caso de la multiculturalidad, asegura al sujeto nacional auténtico, pero nunca podrá garantizar su visibilidad o verdad (Navarrete, 2015, p. 473).

Como indica Navarrete (2015), la temporalidad culturalmente definida, permite trabajar la identidad, en razón a que el sujeto se constituye a sí mismo a partir del contexto y referente cultural en el cual esta inserto. Es ahí, desde tales referentes sociales culturales y temporales donde emerge la identidad, pero siempre en relación con los otros; pues la identidad siempre se construye desde la diferencia que se asume a sí misma, reconociendo que el otro existe, pero desde su lugar, tal y como es.

2.3. Trayectorias académicas como procesos de visibilización en el espacio universitario

Desde una perspectiva política y educativa se viene dando un proceso reconocimiento de la educación superior como un derecho y, consecuentemente, se ha centrado la mirada en la Universidad pública.

Las reflexiones acerca de quiénes son los sujetos que acceden al nivel, cuáles son las condiciones institucionales, curriculares, normativas y simbólicas en que lo hacen y cuáles son las posibilidades reales de egreso, han comenzado a ocupar un lugar destacado en la agenda de la educación superior (Ros, *et al.*, 2017, p. 19).

No podría estar ausente en este análisis, la incorporación de otros factores que la complejizan aún más como la tendencia inevitable de la masificación y consecuente ampliación de la matrícula de las universidades públicas que se han visto interpeladas en su capacidad de infraestructura, mobiliario y personal docente ante el ingreso ascendente de nuevos sujetos que integran el espacio universitario.

Al parecer, en esta dirección, “la función social de la universidad se resignifica a partir de la responsabilidad ética que supone generar estrategias de inclusión y permanencia de estudiantes con recorridos y experiencias educativas diversas. (Ros, *et al.*, 2017, p. 19).

Lejos de ahondar positivamente en la educación como un derecho, es menester procurar desentrañar aspectos naturalizados que tienden a constituirse en barreras que obstaculizan cumplir efectivamente con este derecho; pues ampliarlos, supone inevitablemente un incremento de la matrícula, una masificación de la población universitaria que estudiará durante más tiempo; la provisión de una oferta curricular de calidad sustentada en la mejora continua, la equidad, igualdad e inclusión.

Así, la universidad tiene la responsabilidad de proponer la reflexión, el pensamiento crítico que ponga en tensión el proceso democratizador con algunas decisiones, prácticas y posicionamientos que pueden no generar condiciones para que todos habiten la institución universitaria (Pacífico, *et al.*, 2017, p. 10).

Bajo tal orientación, resulta esencial plantear el diseño e implementación de dispositivos de articulación que posibiliten la inclusión educativa. Como indica Pacífico, *et al.* (2019), es indispensable construir conocimientos en torno a los perfiles de quienes ingresan a las universidades para conocer sus percepciones y valoraciones respecto a los recorridos académicos experimentados, sin dejar de prestar atención a la propia institución y su quehacer cotidiano que, generalmente, presenta lógicas y reglas de funcionamiento diferentes; actores con distintos propósitos e intereses y en cuya dinámica, se insertan los estudiantes en tránsito y repletos de expectativas e incertidumbres.

Ahora bien, siguiendo a Ros, *et al.* (2017, p.p. 19-20), la configuración del estudiantado universitario debe considerar dos categorías: estudiantes universitarios y trayectorias académicas. El estudiante como tal, no es reductible a su papel que cumple o a su condición que lo sitúa en el espacio universitario; pues elabora una experiencia que articula una

manera de ser joven y una relación con los estudios. Por lo mismo, el estudiante es un sujeto que vive en el encuentro de la juventud y la universidad.

Bajo esa condición y sumando a ello los procesos de masificación y ampliación de la matrícula universitaria, es previsible apreciar una heterogeneidad de sujetos que son acogidos en el espacio universitario, por lo que las trayectorias no deben pensarse de la homogeneidad que supone prestar atención a las transiciones que experimentan los estudiantes sean estos de cambios profundos e integración a nuevas dinámicas de funcionamiento tanto en términos académicos (implica desplegar cierto capital cultural y cognitivo acordes al nivel de exigencia) y sociales (desarrollo de habilidades y nuevas pautas de interacción entre pares y docentes).

De ahí que abordar las trayectorias académicas permite adentrarnos en arquetipos perfectamente delineados que dan cuenta de recorridos, desplazamientos y progresos logrados en determinados periodos de tiempo por los jóvenes universitarios. Mas allá de contemplar abiertamente progresos académicos traducidos en aprobación de ramos de un currículo, cuyo propósito es alcanzar niveles profesionalizantes; debería permitir visibilizar contextos propios de una cotidianidad en las que se entrelazan dinámicas e interacciones comunicacionales; de convivencia cotidiana que externalizan encuentros y desencuentros al interior de una cohorte de estudiantes que mantienen atributos relacionados con un periodo de inicio y finalización (permanencia, rendimiento y/o desempeño académico, edad, sexo, promedio).

En esa dinámica, no resulta extraño apreciar diferentes maneras de desempeño y avance experimentados en una cohorte de estudiantes que caracterizan las formas de transitar por la institución universitaria. Con ello, aceptamos que las trayectorias permiten identificar que un estudiante con recorrido impecable es quién avanza y aprueba sus materias con notas altas conforme a los plazos establecidos en un plan de estudios; o en el otro sentido, clasificar a estudiantes con altos índices de reprobación,

promoción paupérrima de materias de un plan de estudios; notas bajas que tienden a rezagar significativamente su avance académico.

Lo cierto es que el estudio sobre trayectorias académicas debería orientar procesos de evaluación de un complejo de factores que, por un lado, inciden en el transitar de los jóvenes en el espacio universitario y, por otro, coadyuvan a clarificar estrategias, decisiones y políticas institucionales conducentes a su mejora.

La trayectoria se define como el “recorrido que sigue una cohorte de estudiantes en un tiempo determinado, a partir de su ingreso a un plan de estudios específico” (Martínez F. , 2000, p. 60). Por otro lado, una de las definiciones más utilizadas refiere a la:

Cuantificación del comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte) durante su trayecto o estancia educativa en un establecimiento escolar desde el ingreso, permanencia y egreso, hasta la conclusión de los créditos y requisitos académico-administrativos que definen el plan de estudios” (Altamira, 1997, p. 27).

Las definiciones planteadas, sitúan al estudiante como el objeto de estudio, donde la trayectoria se aboca a establecer procesos y experiencias transitadas en un periodo de tiempo, además de considerar factores de orden cuantitativo y cualitativo que aporten a precisar el rendimiento académico alcanzado. Ahora, el problema es “cómo cuantificar el comportamiento escolar o cómo determinar los factores que deben tomarse en cuenta para analizar este proceso, ya que son constructos que deben ser definidos a partir de datos empíricos” (Ortega, *et al.*, 2015, p. 26).

Al respecto, se han planteado algunos consensos al interior de la comunidad académica respecto a los alcances del mismo y que debe enfatizar en aspectos relacionados con el avance y rendimiento escolar basándose en conceptos de continuidad, aprobación eficiencia y rendimiento durante un periodo de tiempo regulado. O lo que es lo mismo, la trayectoria debería permitirnos situar el tiempo en un espacio, pues éste se constituye en una especie de unidad de sucesión diacrónica de

puntos recorridos que describe una dimensión temporal de prácticas en el que se pueden apreciar ritmos y periodos de duración experimentados (continuidad, discontinuidad, intervalos).

Un abordaje comprensivo del recorrido de los estudiantes en su contexto educativo, requiere de considerar la interacción de sus experiencias sociales y curriculares, situadas en un tiempo y en un espacio. Esta contextualización de la trayectoria ofrece una lectura de proceso, de discontinuidad y continuidades de una práctica particular: la estudiantil (Guevara & Belell, 2013, p. 47).

En todo caso, una apreciación general permite establecer que la trayectoria académica podría dar cuenta de una regularidad en términos analíticos debidamente contrastados en un plan de estudios, la secuencia de asignaturas correlativas en forma vertical u horizontal, materias optativas entre otros criterios que adquieren significación en tanto son útiles para explicar la construcción o reconstrucción de recorridos o trayectorias académicas.

La reconstrucción de la trayectoria implica también la descripción analítica del recorrido: qué y cómo acontece y su imbricación con otras trayectorias que forman parte del itinerario biográfico. Este análisis comprensivo focaliza el recorrido que los estudiantes realizan en el marco de las estructuras formales de aprendizaje establecidas por el plan de estudios, los ritmos en que se cubren las asignaturas, las materias que se aprueban y reprueban, y las calificaciones obtenidas (Guevara & Belell, 2013, p. 47).

En tal sentido, la trayectoria da cuenta de la continuidad o discontinuidad con la que se desplaza el estudiante en el espacio universitario. Precisamente, ese espacio está representado por el Plan de Estudios de la carrera elegida. La trayectoria o recorrido académico “traduce el itinerario que los estudiantes realizan por las instituciones educativas, producto de una construcción dialéctica que se establece entre sus experiencias personales y sociales, el contexto sociocultural y la propuesta curricular de la institución” (Guevara & Belell, 2013, p. 47).

Su aplicación resulta útil a la hora de visibilizar y detectar tendencias de aprobación o reprobación, la continuidad de recorridos conforme a un itinerario de tiempo previsto (periodo de formación), posibilitando contar con datos precisos acerca de las razones –logros o fracasos– que dan lugar a los retrasos, reprobación, repetición en el espacio académico, valorando en todo momento, aquella trama compleja de vivencias de un currículo experimentadas por los estudiantes en tanto constituyen sujetos sociales que recorren o transitan un itinerario.

2.4. La comunidad y la universidad como espacios de apropiación, resistencia y negociación

Abordar la idea de universidad representa por sobre muchas otras cosas, una tarea bastante compleja al ser un centro de investigación y de enseñanza, generadora de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación al servicio de una sociedad. Es también la principal institución que ofrece oportunidades de formación disciplinar, además de constituirse en una comunidad heterogénea que configura interacciones de diverso nivel entre sus actores.

2.4.1. La Universidad en el Siglo XXI. Una mirada crítica sobre su desempeño

Los Estados-nación están en la obligación de garantizar las oportunidades de acceso a la educación superior por dos razones fundamentales. La primera, está ligada a su evidente contribución al aseguramiento de múltiples beneficios para las personas que acceden a ella como para la totalidad de la sociedad; traduciéndose en el mejoramiento de la calidad de vida, el acceso a nuevos y mejores condiciones de empleabilidad y remuneración acorde a las capacidades y especialidades obtenidas en la formación universitaria, además de elevar sustancialmente el capital cultural de una sociedad. La segunda refiere a su vinculación directa con el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación que hacen parte de la sociedad del conocimiento tan indispensable para el desarrollo sostenible y la nueva revolución industrial.

Este nivel educativo, guarda estrecha relación con la “construcción de un proyecto individual de desarrollo, facilita la participación en la sociedad del conocimiento y facilita un proceso de aprendizaje continuo y una mayor adaptación a la vorágine de cambios que afectan nuestra sociedad” (Valenzuela & Yáñez, 2022, p. 11).

De manera específica, en el caso de la sociedad, la educación superior permite un “mayor desarrollo y bienestar al ser una de las principales fuentes de producción de conocimiento e investigaciones y fomentar el progreso y la incorporación de innovaciones” (Valenzuela & Yáñez, 2022, p. 11). Punto aparte merece referirnos a las capacidades de producción, reproducción y transferencia de conocimientos aplicables a la resolución de problemas concretos emergentes (medio ambiente, cambio climático, desarrollo sostenible y otros) que, a su turno, provocan tensiones y desequilibrios que deben ser resueltos por el capital humano formado en las Instituciones de Educación Superior.

En el presente siglo, la universidad ha experimentado cambios medulares en su misión y rol tradicional de producción y reproducción de conocimiento científico aplicado, para dar paso a constituirse en un espacio de interacción social para los diversos actores que conviven cotidianamente en ella. Esto último ampliamente impulsado por el fenómeno de la masificación y el incremento de la matrícula universitaria que ha permitido ampliar la cobertura de formación profesionalizante.

De hecho, los procesos de masificación en el ámbito de la educación superior representan uno de los fenómenos sociales más significativos experimentados desde la segunda mitad del siglo XIX, caracterizado por la emergencia de la:

Gratuidad de la enseñanza superior como marco de referencia habilitante, el ingreso universitario mayoritariamente irrestricto, las políticas educativas de ampliación de la oferta en este nivel de enseñanza, la mayor cobertura en el nivel medio, la permanencia de pautas culturales de valoraciones de la educación como vía de ascenso social, entre otras cuestiones, integran la compleja red de

variables que han contribuido y contribuyen a la ampliación de las bases de reclutamiento de estudiantes universitarios (Cerezo, 2015, p. 8).

Tales cambios fueron favorecidos por la obligatoriedad y la universalización de la enseñanza media, cuyo efecto inmediato fue el incremento sustancial de las tasas de escolarización secundaria en Latinoamérica. No obstante, más allá de la obligatoriedad de la educación básica y media, no ha sido posible evitar la persistencia de desigualdades sociales en las instituciones educativas.

Tal como señala Cerezo (2015), en el caso de las universidades, el aludido proceso de masificación si bien permitió el ingreso de ingentes cantidades de estudiantes provenientes de grupos sociales menos favorecidos a espacios tradicionalmente ocupadas por grupos de élite, dando paso a eliminar aquella “universidad reservada para unos pocos”. Pero esta ampliación de la matrícula universitaria resultante de la masificación y acceso efectivo de jóvenes de diversos estratos sociales al espacio universitario no garantiza la permanencia y aprobación y titulación; pues intervienen otros factores propios del campo educativo tales como la fragmentación, segmentación y las ofertas diferenciadas que tienden a afianzar la vigencia de desigualdades sociales de origen.

Otro aspecto que no puede soslayarse en este análisis, gira en torno a las transformaciones sociales, políticas y económicas que inciden en el quehacer cotidiano de las universidades, pues inexorablemente la sitúan en el centro de la propia reflexión, respecto al lugar desde el cual interviene como entidad que genera la producción y reproducción de conocimiento científico, pero fundamentalmente su aporte en la:

Producción de interpretaciones culturales de la realidad, sobre su papel de mediadora cultural en las relaciones entre estado y sociedad, y sobre la naturaleza de su carácter público. En ese camino auto-reflexivo, la universidad pública intenta analizar las condiciones de posibilidad para remontar diferentes obstáculos en aras de recuperar su capacidad de influencia en el estado y en la sociedad (De Sousa S., 2007, p. 7).

Lograr tales anhelos, exigen repensar las condiciones y capacidades internas de sus actores con el devenir histórico de las transformaciones de una sociedad dinámica, cuyo complejo tejido social multicultural y pluralista interpela continuamente a la universidad a construir nuevos modos y formas de interacción con la sociedad y la realidad, restableciendo la responsabilidad social de la universidad en la interpretación de la cuestión nacional e internacional, sin dejar de lado su autonomía como principio fundante de su razón de ser en la sociedad. Precisamente, la:

Idea de concebir a la universidad como una institución social de referencia para los sujetos que viven y transitan en ella su vida cotidiana (...) implica considerarla mucho más que un lugar de construcción y reproducción del saber, ya que es verla también como un espacio de socialización y construcción de ciudadanía efectiva (Tonon, 2012, p. 515).

Al ser un escenario eminentemente social, la universidad no es ajena a las influencias de orden político e ideológico, tanto internas como externas y que continuamente suelen generar encuentros y desencuentros de ideas pensamientos, planes programas y proyectos emergentes, producto de las dinámicas de interacción que se generan entre aquello prescrito por el Estado, lo definido por la misma universidad en apego a su autonomía, además de los fines y objetivos que la sustentan. O, en el otro sentido, la convivencia cotidiana de sus actores que, comparten teorías y un sinnúmero de experiencias que aportan significativamente a construir y desarrollar conocimientos en el individuo, la sociedad y la cultura.

2.4.2. La comunidad como espacio social de encuentro cotidiano

La comunidad siempre ha existido desde tiempo remotos y es consecuencia natural de la condición humana, Es decir, representa la condición social innata del hombre. La comunidad posee esa capacidad de aglutinar individuos unidos por una compleja trama de relaciones sociales, objetivos, valores e identidad; además de compartir un sistema comunicacional (lenguaje), cultura, territorio, religión, entre otros factores que los agrupa y constituye, voluntaria y espontáneamente.

A ello se agrega, la existencia de límites o restricciones a los procesos de interacción y dinámicas movilizadoras que habitualmente tienen lugar al interior de la comunidad, tales como aquellos rasgos y características distintivas que definen su identidad (intereses, gustos, objetivos); la existencia de fuertes lazos que aseguran la unidad del grupo, la estabilidad, armonía, la aplicación de reglas y pautas de conducta que legitiman su vigencia y subsistencia en el tiempo ampliamente reforzada por los principios, valores y costumbres.

La vigencia de una comunidad se sustenta en las interacciones cotidianas de los miembros que la integran, la cultura, valores, objetivos tradiciones y creencias; las que sumadas a la voluntad orgánica de organización social respaldadas por lazos de consanguinidad (origen biológico), el lugar o territorio que otorga asentamiento, estabilidad, posesión; además del espíritu de su constitución basados en la convivencia solidaria y la tradición que aportan una mayor aprehensión de conocimientos e identidad colectiva que regula internamente el comportamiento social de sus miembros. De ahí que la comunidad se compone del:

Grupo humano enmarcado en un espacio geográfico determinado que comparte, en lo fundamental, comunión de actitudes, sentimientos, tradiciones y, unos usos y patrones lingüísticos comunes correspondientes a una lengua histórica o idioma; con las características propias que le permiten identificarse como tal (Causse, 2009, p. 6).

Tal como señala Zuñiga (2020, p. 200), la comunidad inexorablemente requiere de la presencia de un anclaje físico para desarrollarse plenamente; haciendo ver que el concepto de territorio, no queda reducida a la noción de hecho geográfico que, si bien es un atributo que otorga profundidad a la realidad comunitaria, supone también admitir que, dentro de un mismo espacio, pueden coexistir un sinnúmero de subcomunidades de diferente composición, intereses e inclusive de diferente volumen, dejando abierta por un lado, la posibilidad que unas estén integradas a otras; cuyas dinámicas bajo ninguna circunstancia trastocan el entorno

local que se mantiene incólume para la construcción y el mantenimiento de la identidad comunitaria. Por otro lado, refuerza la noción de la no existencia de grupos poblacionales herméticamente cerradas.

En la comunidad, es poco menos que improbable aspirar a construir homogeneidad o uniformidad, pues debe entenderse que, en su interior, más bien se traslapan inclusiones, diversidades que promueven la heterogeneidad, la inclusión de aquello múltiple y que otorga sentido a la configuración de una genuina interacción cotidiana con lo diferente. Por ello los individuos deben estar predispuestos a tolerar y aprender a valorar, reconocer e integrar aquello diverso con lo tradicional o estable existente; afianzando el arraigo, la identidad, responsabilidad y apoyo mutuo; sin dejar de lado, el interencuentro cara a cara que legitima la reciprocidad de compartir deberes y responsabilidades en tanto sujetos que son parte de ella.

La comunidad tiende a consolidarse en tanto el sistema de relaciones sociales se profundizan pero que al mismo tiempo se van diversificando. Es decir, resulta inexcusable la existencia de un soporte de referencia vital en el cual tiene lugar prácticas y convenciones cotidianas que otorgan identidad y legitimidad al interior del grupo social. Pero a partir de ello, y producto de las interacciones, es posible apreciar nuevas y renovadas formas de relacionamiento entre sus integrantes; las cuales no serían posibles sin la presencia de lógicas de reciprocidad tan necesaria para visibilizar y al mismo tiempo consolidar el reconocimiento mutuo de una necesidad que solo puede ser alcanzado o satisfecho por medio de la comunidad.

Al respecto, Zuñiga (2020), considera que “no debemos, sin embargo, entender la reciprocidad como una lógica que produzca un tipo de interacción abarcadora de la totalidad de la vida de los individuos y que comprometa a éstos *in perpetuum*” (p. 201).

Si bien la reciprocidad aporta en la configuración de interacciones al interior de la comunidad, bajo ninguna circunstancia su propósito podría ser el de construir intervenciones y participaciones uniformes

entre sus integrantes, pues los individuos actúan guiados por intereses específicos más allá que en esa acción estén presentes lazos sentimentales o compromisos incondicionales. En todo caso, tal como afirma Zuñiga (2020), los compromisos de una determinada causa colectiva necesariamente residen en el individualismo, el interés y voluntad de las personas que, por lo general, reside en lograr la autorrealización y el reconocimiento al interior del colectivo social.

2.4.3. La Universidad como espacio de encuentro multicultural

El contexto que caracteriza el advenimiento del siglo XXI ha trastocado notablemente los modos de organización de los Estados-nación al igual que las entidades sociales que en ella subsisten, pues ha consolidado la emergencia de un mundo globalizado, polarizado con fuertes tendencias que vislumbran procesos de interdependencia e integración asimétrica no solo de orden económico (ingresos, riqueza, bienes) sino también disparidades vinculadas con la producción y desarrollo del conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, acciones que, definitivamente interpelan al quehacer de las universidades. Más aún si tomamos en cuenta que el conocimiento junto con la ciencia, tecnología e innovación se han constituido en piezas claves del desarrollo económico y social en todas las regiones del planeta.

No obstante, es también perceptible que las universidades han quedado un tanto marginadas en cuanto a la producción de ciencia y tecnología; pues ha emergido un conglomerado de comunidades y equipos de investigación ajenos al espacio universitario situándola en un plano secundario. A ello se agrega cierta tendencia a relegarla y subyugarla de las grandes discusiones y debates nacionales respecto a la situación social, política y económica que atinge a los gobiernos nacionales.

Al respecto, Santos (2007), señala que las universidades se han visto interpeladas por el estado y la sociedad en tanto se abocaron de consolidarse como un modelo de universidad basada en el conocimiento disciplinar; aunque las más de las veces, vislumbrando un proceso de producción descontextualizado en relación con la sociedad.

Tal realidad es resultante de una crisis que posee al menos tres aristas. La primera da cuenta de la pretendida búsqueda de una incipiente hegemonía distorsionada por la falta de respuestas frente a las contradicciones emergentes de las funciones tradicionales propias de la universidad y las procedentes de una sociedad que demanda la producción de nuevos patrones culturales, medios y conocimientos instrumentales tan necesarios para la formación de mano de obra calificada requerido por el vigente patrón de desarrollo capitalista. Al no tener respuestas a tales demandas, el Estado y los agentes económicos buscaron respuestas fuera de la universidad.

La segunda, refiere a una crisis de legitimidad traducida en una institución que ya no tiene la capacidad de generar consensos en cuanto a la jerarquización de saberes especializados ampliamente condicionadas por las restricciones de acceso y regulación por un lado y, en el otro sentido, por las exigencias sociales y políticas de democratización de la universidad. Finalmente, la tercera evidencia la crisis institucional que pone en vilo la vigencia y reivindicación de la autonomía, los valores, fines y objetivos de la universidad, ante la presión sistemática de pretender someterla a criterios de eficiencia, eficacia y productividad de naturaleza empresarial o de responsabilidad social.

A menudo, se critica con “cierta justificación que la universidad se ha situado por encima de la sociedad; en una posición equidistante y aséptica de los problemas de las comunidades sociales y territoriales en las cuales ellas están insertas” (Bernal & Masera, 2009, p. 2). Pese a la crisis institucional experimentada, resulta innegable su gran capacidad de convocatoria, prestigio académico, científico e imagen reconocida por los sectores de la sociedad y el Estado; aunque debe trabajar en la construcción de mecanismos de articulación de sus capacidades, potencialidades y aptitudes con las necesidades de desarrollo demandadas por la sociedad.

Como era de esperarse, la modernidad en la que nos hallamos inmersos dio paso a la emergencia de un nuevo modelo de universidad además de la concretización de una nueva triada: Universidad-Conocimiento-Estado,

cuya consecuencia directa fue la emergencia de nuevas relaciones entre ciencia y poder. De hecho, la interacción dinámica “Estado y sociedad afectó los paradigmas científicos y la Universidad fue comprometida en la producción científica y tecnológica para el mercado o el Estado y ello condicionó su autonomía académica y científica” (Bernal & Masera, 2009, p. 2).

La ciencia y su desarrollo nunca fue un asunto abstracto y menos autónomo, pues se halla imbricada por la esfera de lo político, a consecuencia de que el conocimiento y el poder están inexorablemente conectados a una sociedad que se moviliza bajo sus propias dinámicas así como la externalización de ciertas lógicas de un mercado y de un poder imperante, lo cual nos lleva a una discusión acerca del conocimiento en términos éticos: “si la universidad pública debe dejarse o no dominar por las lógicas del poder o por las lógicas del mercado” (Bernal & Masera, 2009, p. 3). O lo que es lo mismo, qué tipo de universidad buscamos constituir: una que se encuentre al servicio del mercado industrial y sus demandas o, en otro sentido, una universidad para el Estado y la sociedad en su conjunto.

Más allá de estas apreciaciones, queda claro que la universidad:

Debe colaborar a definir aspiraciones y posibilidades a largo plazo, sin perder el presente; debe ayudarnos a trascender lo inmediato y lo instrumental para explorar dónde ha estado la civilización humana y hacia dónde debe ir; debe preparar para hacer posible nuestro futuro (Ruiz & López, 2019, p.p. 12-13).

Ahora bien, corresponde referirnos a la universidad como espacio multicultural en el que interactúan diversidad de actores sociales que, a su modo proporcionan dinámicas de negociación y posicionamientos ideológicos cual caldo de cultivo que revitaliza la vida cotidiana del espacio universitario. Ello es ampliamente comprensible en razón a que la universidad se halla vinculada a una sociedad y su grandes necesidades y demandas de desarrollo que, como centro de producción, desarrollo de ciencia y conocimiento, busca satisfacer a través de la investigación

científica y tecnológica desarrollada al interior de sus aulas y laboratorios; sin descartar la vigencia de su rol democratizador de saberes y la diversidad de sus actores; reflejando con ello, la vigencia plena del desarrollo y producción de un conocimiento plural construido socialmente.

En sintonía con esta apreciación, se encuentran los aportes de Santos (2007), quien considera que el desafío de las universidades públicas es superar aquel conocimiento “universitario” cuya tendencia disciplinar homogeneizante no ha hecho otra cosa que impulsar la mercantilización de la ciencia y, con ello, deslegitimizar la propia universidad. Frente a ello plantea la “pluriuniversidad” que es “contextual, aplicado, heterogéneo y con tendencia a ser productivo en sistemas abiertos, menos perennes y desarrollado en organizaciones flexibles y con menos jerarquizaciones” (p. 13)

Probablemente, a modo de crítica reflexiva, convenga señalar que las “universidades se encuentran asentadas en espacios multiculturales, muy complejos”, pero que, en un claro contrasentido, aún “siguen adoptando esa vieja postura eurocentrista y colonizadora de los orígenes” (Padilla, 2011, p. 3).

Aquella pretendida tendencia de homogeneización cultural nunca fue posible alcanzar en el mundo moderno, pues continuamente se dan brotes de reivindicación de una gran diversidad de pueblos, etnias y grupos sociales que luchan por preservar sus principios, normas y valores ancestrales, resistiendo a ser subyugadas por aquellas propensiones de implantar una dominación cultural por un Estado-nación que, integrado “al esquema de globalización, cuenta con las universidades para la integración regional de todos los pueblos, a la supuesta cultura universal, la cultura occidental, civilizatoria, hoy hegemónica” (Padilla, 2011, p. 3).

Por ello, resulta imperativo superar aquella intencionalidad (homogeneización cultural) utópica y sinsentido que además de promover un neocolonialismo moderno tiende a debilitar la identidad cultural que representa un factor de primer orden para la sociedad y, principalmente

para la universidad y su labor de producción, preservación, difusión, creación y recreación de la cultura. En su lugar, la universidad debe fortalecer y consolidar las genuinas expresiones culturales elaboradas al interior de la sociedad, los pensamientos discursos y valoraciones de la vida cotidiana que consolidan la conciencia colectiva.

La función cultural de las universidades tiene una especial importancia en un mundo globalizado que, a través de otras influencias, tiende a la masificación mimetizante de la expresión cultural y a la correspondiente pérdida de identidad de los conglomerados humanos. La rica pluralidad de la globalización sólo se puede realizar desde la especificidad del sentido de cada grupo que la integra, y éste sólo lo otorgan aquellas cosas que valora cada colectividad y las propias manifestaciones de su vida, es decir, la propia cultura (Mayorga, 1999, p. 30).

Lo cierto es que la universidad es un agente activo de mediación del acervo y la identidad cultural de un Estado-nación, además de ser creadora de escenarios democráticos de respeto, tolerancia y aceptación de las diferencias entre expresiones culturales. Ello es ampliamente perceptible al ser una instancia vital que promueve la creación, definición, control y simbolización de representaciones, pensamientos, acciones y discursos que emergen al interior de sus principales actores (autoridades, docentes, estudiantes).

3. A modo de conclusión

El concepto de identidad remite no solo a la descripción de un determinado tipo de relación con ese objeto, pues también permite distinguir una intencionalidad eminentemente socio imaginaria. A su vez, se caracteriza por ser un proceso socialmente válido de singularización y de diferenciación; ambas consideradas en simultaneidad y tanto individual como colectivamente. Por ello, es una construcción eminentemente social que no descarta a la integración, al igual que a la exclusión de los seres humanos en el mundo.

Es decir, puede apreciarse un doble proceso de construcción y de exclusión social, hallándose continuamente en juego, confrontándose y poniéndose a prueba en el contacto mismo con el mundo y, dada su condición de construcciones humanas, siempre corren el riesgo ya sea de transformaciones o bien de desintegradas o derrumbadas.

Por la dinámica que para la interior de las sociedades, las identidades están expuesta a continuas mutaciones que hacen entrever que el concepto como tal, es por esencia polisémico apreciándose dos identidades en el sujeto, una de carácter social que refiere al modo o la forma en cómo el actor interioriza los roles y estatus que le son impuestos o que ha adquirido y, la de carácter personal que hace alusión la imposibilidad de construir separatividades entre la identidad individual de las identificaciones colectivas que dibujan los estereotipos sociales.

En todo caso, la identidad social al ser producto de la historia y el contexto, también está subordinada a la acción social, por cuanto el sujeto puede experimentar un sentido de pertenencia y arraigo referencial hacia un grupo, más nunca será definitorio. De igual forma, se deduce que la identidad del sujeto no está determinada por la sociedad, pues existe una cultura con tradiciones, costumbres en las que se inserta y desde ahí decide qué debe o puede incorporar de ese contexto a su proceso de constitución identitaria.

Más aún si tomamos en cuenta que la vida moderna, en especial la urbana, fragmenta fuertemente a los sujetos en distintos escenarios de la actividad social; haciéndolos parte de una diversidad de círculos sociales en los cuales frecuenta, y atomizando con ello su identidad entre los avatares propios de los distintos aspectos de la vida colectiva en que debe intervenir, ya sean estos profesionales, sociales, culturales, políticos u otros.

En el caso de las trayectorias académicas es necesario realizar aproximaciones analíticas sobre un arquetipo perfectamente delineado que da cuenta de recorridos, desplazamientos y progresos logrados, en determinados periodos de tiempo, por los jóvenes universitarios.

Mas allá de contemplar abiertamente progresos académicos traducidos en aprobación de ramos de un currículo, cuyo propósito es alcanzar niveles profesionalizantes, debe permitir visibilizar contextos propios de una cotidianeidad en las que se entrelazan dinámicas e interacciones comunicacionales; de convivencia habitual que externalizan encuentros y desencuentros al interior de una cohorte de estudiantes que mantienen atributos relacionados con un periodo de inicio y finalización (permanencia, rendimiento y/o desempeño académico, edad, sexo, promedio. A interior de ese contexto, no resulta extraño apreciar diferentes maneras de desempeño y avance, experimentados por los estudiantes que distinguen las formas de transitar por la institución universitaria.

Bibliografía:

- Altamira, A. (1997). *El análisis de las trayectorias escolares como herramienta de evaluación de la actividad académica universitaria: Un modelo ad hoc para la Universidad Autónoma de Chiapas, el caso de la Escuela de Ingeniería Civil [Tesis de maestría inédita]*. México: Universidad Autónoma de Chiapas.
- Baeza, M. (2008). *Mundo real, mundo imaginario social. Teoría y práctica de sociología profunda*. Santiago, Chile: RIL Editores.
- Bernal, R. & Maser, G. A. (2009). Desarrollo y educación superior: los desafíos del siglo XXI en un mundo desigual: una perspectiva argentina. *Revista Inter Ação*, 34 (2), p.p. 513–552. Obtenido de: <https://doi.org/10.5216/ia.v34i2.8508>
- Cause, M. (2009). El concepto de comunidad desde el punto de vista sociohistórico cultural y lingüístico. *Revista Ciencia en su PC*, (3), 12, p.p. 12-21.
- Cerezo, L. (julio de 2015). *Universidad : tan cerca y tan lejos. Trayectorias universitarias de jóvenes en situación de riesgo de vulnerabilidad*

social. Tesis de Maestría. FLACSO. Buenos Aires: Sede Académica Argentina. Obtenido de: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/10539>

De Sousa Santos, B. (2007). *La Universidad en el siglo XXI: Para una reforma democrática y emancipatoria de la universidad*. La Paz, Bolivia: Plural editores.

Dubet, F. (1987). *De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto*. México: Estudios Sociológicos.

Guevara, H. M. & Belell, S. E. (2013). La trayectorias académicas: dimensiones personales de una trayectoria estudiantil. Testimonio de un actor. *Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 4(4), p.p. 45-56.

Mayorga, R. (1999). Los desafíos a la universidad latinoamericana en el siglo XXI. *Revista Iberoamericana De Educación*, 21, p.p. 25-40. Obtenido de: <https://doi.org/10.35362/rie2101032>

Navarrete, Z. (30 de junio de 2015). ¿Otra vez la identidad? Un concepto necesario pero imposible. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*. Obtenido de: <https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/135/135>

Padilla, A. (2011). Hacia una universidad multicultural. El verdadero sentido de la universitas. *Reencuentro. Análisis de Problemas Unversitarios*, (61), p.p. 20-25.

Peris, P. R. & Agut, N. S. (2007). Evolución conceptual de la Identidad social. El retorno de los procesos emocionales. *REME*, 10(26-27), p.p. 1-11. Obtenido, el 19 de Julio de 2023, de: <http://reme.uji.es/articulos/numero26/article2/article2.pdf>

Ruiz, M. & López, E. (2019). La misión de la universidad en el siglo XXI: comprender su origen para proyectar su futuro. *Revista de la educación superior*, 48(189), 1-19. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

27602019000100001&lng=es&tlng=es.

Tonon, G. (2012). Las relaciones universidad-comunidad: un espacio de reconfiguración de lo público. *Polis Revista de la Universidad Bolivariana*, 11(32), p.p. 511-520.

Valenzuela, J. P., & Yáñez, N. (2022). “*Trayectoria y políticas de inclusión en educación superior en América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia: dos décadas de avances y desafíos*”. Documentos de Proyectos. Santiago, Chile: CEPAL. Obtenido de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47877/1/S2200364_es.pdf